

BOLALARDA IJTIMOYILASHUVNING O'ZIGA HOS BOSQICHLARI

UBS.Pedagogika va psixologiya kafedrası

katta o'qituvchisi, Sh.To'ychiyeva

PP-22-09 guruh 3-kurs talabasi

Jo'rao'ziyeva Baxtigul Alpomish qizi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15207522>

Annotatsiya: ushbu maqolada bolalarning ijtimoiy lashuvida aks etuvchi ijtimoiy psixologik qonuniyatlar haqida so'z yuritilib, ijtimoiy ong, ijtimoiy hayotda mavjud bo'lgan qonuniyatlarni psixologik olimlarning nazariyalardagi ifodasi ochib beriladi

Kalit so'z: falsafiy manba, biologik manba, sotsiologik manba, madaniyat, moslashuv, Albert Bandura, Kurt Levin, Emil Dyuorkgeyim, Gustav Lebon, qadriyatlar, ananalar.

Аннотация: В статье рассматриваются социально-психологические закономерности, отражающиеся в социализации детей, а также раскрывается выражение общественного сознания и законов, существующих в общественной жизни, в теориях ученых-психологов.

Ключевые слова: философский источник, биологический источник, социологический источник, культура, адаптация, Альберт Бандура, Курт Левин, Эмиль Дююркгейм, Густав Лебон, ценности, традиции

Abstract: This article discusses the social psychological laws reflected in the socialization of children, and reveals the expression of social consciousness and laws existing in social life in the theories of psychological scientists.

Keywords: philosophical source, biological source, sociological source, culture, adaptation, Albert Bandura, Kurt Lewin, Emil Dyuorkgeyim, Gustav Lebon, values, traditions

Ijtimoiy psixologiya hamkorlikdagi faoliyatning ijtimoiy psixologik qonuniyatlarini o'rganuvchi fan bo'lib, insonlarning ijtimoiy muhitda qanday fikrlashi, hislarini munosabat shakillarini aks ettiradi.. Ushbu yo'nalish inson va jamiyat o'rtasida o'zaro tasir mehanizimlarni tahlil qiladi. ijtimoiy psixologiya turli

ilmiy manbalarga asoslanib rivojlangan.

Ijtimoiy psixologiya zamonaviy hayotning turli sohalarida jumladan talim, biznes, siyosat, marketing va kommunikatsiya jarayonlarida keng qo'laniladi.

Nazariy manbalarning ahamiyati -ijtimoiy psixologiyada nazariy manbalar ilmiy tadqiqotlarning asosini tashkil etadi va insonning jamiyatdagi xulq atvorini tushinishga yordam beradi.

Biologik manbalar – inson xulq atvorining genetik va nevrologik asoslarini tushintiradi. Sotsiologik manbalar- esa inson va jamiyat o'rtasidagi munosabatlarni tahlil qilish imkonini beradi. Shu bois bir qator psixolog olimlarning nazariyalarini o'rganish va anglar jamiyat qonuniyatlarini tushunishni va munosib strategiyalarni qo'llash imkonini beradi. Masalam Albert Bandura –“Ijtimoiy o'rganish” nazariyasi keltirib o'tsak. Uning fikricha “odamlar boshqalarning xatti harakatlarini kuzatish orqali o'rganadilar bu jarayonda mukofot va jazolash tizimi katta ro'l o'ynaydi” Ushbu fikr bugungi kunda ta'lim va tarbiya sohasida keng ko'lamda foydalanib kelinmoqda. Kurt Levinning ijtimoiy nazariyasi ham o'ziga hos bo'lib, uning fikricha “ Har qanday inson xatti-harakati muayyan omillar tasirida yuzaga kelishini va bu omillarni o'rganish orqali odamlarning xulqini tushunish mumkin”. Bilamizki, inson o'zini yaxshi holatlarda asl xulqini ko'rsatmaydi yoki ma'lum bir darajada namoyon qiladi . Agar insonning oilasi do'stlari va atrofdagi kishilar uning harakatiga yurishiga qilayotgan ishiga kiygan kiyimiga barcha xatti-harakatlariga salbiy munosabat bildirganda insonning temperamenti va xulqi namoyon bo'ladi . Bunday insonlarning xatti-harakatini o'rganganda odamlarning xulqini tushinish mumkinligi Kurt Levin nazariyasini izohlaydi.

O'ziga hos qarashni Emil Dyurkgeymda ham ko'rishimiz mumkin. Emil Dyurkgeym fikrlariga to'xtalsam “ Jamiyatning mustahkamligi yoki parchalanishi inson psixologik holatiga katta ta'sir qiladi . ” Inson psixologik holati uning ichki kechinmalari , kayfiyati , motivatsiyasi va fikrlash jarayonlariga bo'g'liq holda yuzaga keladigan ruhiy holatdir . Jamiyatning mustahkamligi bu bir inson misolida ko'radigan bo'lsak bir katta korxonoda ishlaydi u yerda nizolar va moddiy yetishmovchilik yo'q edi bu insonning psixologik holatiga ijobiy tasir qiladi ammo

korxonada nizolar , konfliktlar , depressiv holatlar yuzaga kelib korxonada parchalandi , ushbu holatda insonning psixologik holati salbiy tarafdagi o'zgaradi . Ushbu holatlar vaqtinchalik yoki uzoq muddatli bo'lishi mumkin va inson xulq-atvoriga ta'sir qiladi . Ushbu ta'sirlar natijasida shaxs dunyoqarashi bilan bir qatorda uning turmush tarida, ijtimoiy munosabatlari tizimida ma'lum akaslanish jarayonlarini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Jamiyatda ijtimoiy ong darajalari turli tarzda namayon bo'lishini nazarda tutgan Gustav Lebon olomonning individual shaxslardan farqli ravishda o'ziga xos ruhiyatga ega ekanligini ta'kidlagan. Uning fikricha “ Odamlar olomon tarkibida bo'lganida shaxsiy mas'uliyat hissi kamayadi , ularning hissiyoti va xatti-harakatlari manipulyatsiyaga moyil bo'ladi”. Shu o'rinda Manipulyatsiya so'zini izohlab ketsak...Manipulyatsiya – bu boshqa odamlarning fikrlari, his tuyg'ulari yoki xatti-harakatlariga ongli ravishda ta'sir qilish orqali ularni o'z xoxishiga ko'ra boshqarish jarayonidir . Bunday holatlar siyosat , marketing va ommaviy axborot vositalari sohalarida keng qo'llaniladi . Misol qilib dars jarayonlarida o'qituvchilar tomonidan o'quvchilarning boshqarilishimisol sifatida ko'rishimiz mumkin. Manipulyatsiya salbiy qo'llanishi va salbiy oqibatlar bilan ham namayon bo'lishi mumkin. Bu jarayonni “olomon psixologiyasi”da ham yaqqaol namayon bo'ladi.

Xulosa sifatida shuni aytish mumkinki, inson xatti-harakatlarini ko'p qirrali bo'ladi biologik psixologik va ijtimoiy omillarning o'zaro ta'siri natijasida shakllanadi . Ushbu omillar insonning qanday qaror qabul qilishi qanday munosabatda bo'lishi va jamiyatda qanday harakat qilishini belgilaydi . Nazariy manbalar ijtimoiy psixologiyaning shakllanishi va rivojlanishida muhim ro'l o'ynaydi. Ular inson xatti-harakatlarini tushinish ilmiy tadqiqotlarni yo'naltirish va real hayotda amaliy qo'llash imkoniyatini yaratadi. Ijtimoiy psixologiya tushunchasi. Insonlarning ijtimoiy muhitdagi fikirlashi hissiyotlari va xatti-harakatlarini o'rganadigan fan sohasi hisoblanadi. U shaxs va jamiyat o'rtasidagi o'zaro ta'sir mexanizmlarini tahlil qiladi, va insonning guruh ichidagi va jamiyatdagi xulq-atvorini tushuntirishga harakat qiladi. Ijtimoiy psixologiyaning asosiy jihatlari

1-shaxs va jamiyat o'rtasidagi o'zaro ta'sir insonning guruhdagi o'rni va unga ko'rsatiladigan ta'siri

2-Ijtimoiy fikirlash: boshqalar haqida qanday fikir yuritishi stereotiplar va ijtimoiy idrok

3-ijtimoiy tasir: odamlarning o'zaro munosabatlari orqali bir biriga tasir ko'rsatish guruh bosimi, yetakchilik manipulyatsiyasi.

4-xulq-atvor mativatsiyasi: insonning guruhga moslashish sabablari konformizm va taqlid mehanizi

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Jurayev, X. O. (2024). Shaxsning ijtimoiylashuv jarayonida o'z men konsepsiyasining psixologik mexanizmlari. *Science and Education*, 5(9), 237-242.
2. Odilboyevich, J. X. (2024). O'SMIRLIK YOSH DAVRIDA SHAXSDA SUITSID XOLATLARINI PROFILAKTIKA QILISH YO'LARI. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 47(3), 111-114.
3. Odilboyevich, J. X. (2024). Yuridik Faoliyatda Psixologik Ta'sir Etish Va Jinoyatchi Shaxsning Psixologik Xususiyatlarini Aniqlash. *Journal of Research in Innovative Teaching and Inclusive Learning*, 2(2), 7-10.
4. Jurayev, X. O. (2023). O'smirlarda xarakter aksentuatsiyasi tiplarining deviant xulq-atvor shakllanishiga ta'sirining psixologik mexanizmlari. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3(9), 560-569.
5. Odilboyevich, J. X. (2024). Psychological Description of Teenage Outlaws in Interpersonal Relationships. *Journal of Preschool Education and Psychology Research*, 1(1), 20-22.
6. Odilboyevich, J. X., & Olimbaeva, R. M. (2024, December). SHAXSLARARO MUNOSABATLARDA O'SMIR YOSHDA GI QONUNBUZARLARNING PSIXOLOGIK TAVSIFI. In *International Conference on Adaptive Learning Technologies* (Vol. 12, pp. 19-23).
7. Odilboyevich, J. X., & Baxromjon o'g'li, Z. A. THE ROLE OF CHARACTER ACCENTUATION IN THE MANIFESTATION OF DEVIANT BEHAVIOR DISORDERS.
8. Odilboyevich, J. X. (2025). DEVIANT XATTI XARAKATLARNING NAMOYON VO'LISHIDA XARAKTER AKSENTUATSIYASINI O'RNI. *Международный журнал научных исследователей*, 10(2), 29-34.
9. Қаюмов, Б. З. Ў., & Абдурахмонов, О. А. Ў. (2021). ТАЛАБАЛАРДА ШАХСИЙ ВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛ ФАЗИЛАТЛАРНИ ШАКЛЛАНТИРИШ МЕХАНИЗМЛАРИ. *Scientific progress*, 1(6), 750-754.
10. Qayumov Baxtiyor. (2024). THE CORRELATION RELATIONSHIP OF THE DEVELOPMENT OF CREATIVITY IN ADOLESCENTS WITH ACHIEVEMENT MOTIVATION. *Next Scientists Conferences*, 1(01), 24-27. Retrieved from <https://nextscientists.com/index.php/science-conf/article/view/261>
11. Baxtiyor, Q. (2024). CREATIVITY AS A RESEARCH SUBJECT IN PSYCHOLOGICAL RESEARCH. *American Journal Of Social Sciences And Humanity Research*, 4(07), 76-80.
12. Baxtiyor, Q. (2023). O'SMIR SHAXSIDA KREATIVLIKNI SHAKLLANTIRISHDA TA'LIM TIZIMINING O'RNI. *Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences*, 178-183.

2."Ijtimoiy psixologiya" ma'ruzalar matni.Sh.To'ychiyeva 28-32-betlar.
3.www.o`qituvchi.uz